

Bibliothek als Bildungsraum der PH Schwyz: Das Vier-Räume-Modell in Pfäffikon

Am 19. August 2025 wurde die Bibliothek der PH Schwyz in Pfäffikon SZ eröffnet. Der neue Standort wurde gemäss dem Vier-Räume-Modell konzipiert, das Bibliotheken als Orte des Lernens, der Begegnung, der Inspiration und der Mitgestaltung versteht. Die Umsetzung des Modells verdeutlicht, wie die PH Schwyz die Bibliothek als Bildungsraum für Studium, Lehre und Weiterbildung definiert.

Claudia Mesterhazy, Leiterin Bibliothek, PH Schwyz

In der Weiterentwicklung von Bibliotheken hin zu offenen Lern- und Bildungsräumen hat insbesondere der skandinavische Raum früh konzeptionelle Impulse gesetzt. Dort wurden Bibliotheken nicht mehr primär als Aufbewahrungs- oder Ausleihorte von Medien verstanden, sondern als aktive Orte des Lernens, der Begegnung und des gesellschaftlichen Austauschs.

Vor diesem Hintergrund entstand das Vier-Räume-Modell, das von den dänischen Wissenschaftler:innen Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen und Dorte Skot-Hansen entwickelt wurde. Es dient als Orientierungsrahmen für die konzeptionelle Ausrichtung zeitgemässer Bibliotheken und wird international rezipiert.

Obwohl das Modell ursprünglich für öffentliche Bibliotheken konzipiert worden ist, bietet es auch für wissenschaftliche Bibliotheken eine fundierte Grundlage. Für die PH Schwyz ist es insbesondere deshalb relevant, weil es erlaubt, die Bibliothek nicht nur als Serviceeinrichtung, sondern als zentralen Bildungsraum für Studium, Lehre und Weiterbildung zu denken. Die Bibliothek wird damit Teil der Lehrerinnen- und Lehrerbildung und Ort des Lernens, Arbeitens und Austauschs.

Struktur und Logik des Vier-Räume-Modells

Das Vier-Räume-Modell wurde mit dem Ziel konzipiert, Bibliotheken bei ihrer Neuausrichtung in einer zunehmend digitalen und gesellschaftlich veränderten Welt zu unterstützen (vgl. Jochumsen et al., 2012, S. 588). Es beschreibt vier zentrale Funktionen – Inspiration, Lernen, Begegnung und Mitgestaltung.

Diese Leitidee konkretisiert sich in vier miteinander verbundenen Räumen, die unterschiedliche Handlungen ermöglichen und gezielte Wirkungen entfalten. Die Räume sind dabei nicht als strikt voneinander getrennte physische Bereiche zu verstehen, sondern als Handlungskonzepte, die sich funktionell ergänzen und in ihrer Überschneidung das Potenzial der Bibliothek als Bildungsraum sichtbar machen.

Der **Inspirationsraum** (*inspiration space*) lädt dazu ein, neue Eindrücke zu gewinnen und sich von Literatur, Kunst oder digitalen Medien anregen zu lassen. Er steht für neue Erlebnisse, die unsere Wahrnehmung verändern, dient als Ort der Anregung und Kreativität und fördert die Entdeckung neuer Ideen und Perspektiven. «Der Inspirationsraum sollte das Bedürfnis erzeugen, die vertrauten Wege zu verlassen. Dafür muss sich der Raum für das Irrationale, Emotionale und Chaotische öffnen, indem er eine Vielfalt ästhetischer Erfahrungen zulässt» (Jochumsen et al., 2014, S. 71).

Der **Lernraum** (*learning space*) «steht insbesondere für Erlebnis und Empowerment» (Jochumsen et al., 2014, S. 73). Er unterstützt individuelles wie gemeinsames Lernen und schafft Zugang zu Wissen in vielfältigen Formaten. «In diesem Raum können Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Welt erkunden und entdecken und dabei durch freien und ungehinderten

Zugang zu Information und Wissen ihre Kompetenzen und Möglichkeiten erweitern» (Jochumsen et al., 2014, S. 73).

Im **Treffpunkt** (*meeting space*) findet der soziale Austausch statt. Hier entstehen Gemeinschaft, Dialog und Kooperation. Er bietet Raum für unverbindliche und zufällige Begegnungen, wie auch für verabredete Treffen und geplante Veranstaltungen. «Immer wenn die Bibliothek als Treffpunkt diskutiert wird, hört man auch vom Konzept des ‚Dritten Raums‘. Ein Dritter Raum kann als Ort definiert werden, an dem Menschen sich generationenübergreifend und unabhängig von Herkunft oder Kultur begegnen können» (Jochumsen et al., 2014, S. 74).

Der **Performative Raum** (*performative space*) fördert Beteiligung und Innovation (vgl. Jochumsen et al., 2014, S. 75). Er eröffnet die Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung, sei es durch Workshops, Präsentationen oder kreative Experimente. Der Performative Raum kann den Nutzenden als eine Plattform zur Vermittlung ihrer Arbeiten und Produkte durch Verbreitung und Veröffentlichung und durch das Angebot einer Bühne für ihre Aktivitäten dienen (vgl. Jochumsen et al., 2014, S. 76).

Die vier Räume sind darauf ausgelegt, miteinander in Beziehung zu treten. «Die Hauptaufgabe ist es, alle vier Räume in Interaktion zu bringen, indem man sie in die Architektur, die Gestaltung, die Dienstleistungen und Angebote sowie die Partnerschaften der Bibliothek integriert» (Jochumsen et al., 2014, S. 5). Die Abbildung 1 veranschaulicht die vier Räume sowie deren Handlungs- und Wirkungsdimensionen.

Abb. 1: Das Modell der Vier Räume (Skot-Hansen, 2010, S. 3)

Die Bibliothek der PH Schwyz als Bildungsraum

Die dem Vier-Räume-Modell zugrunde liegenden Prinzipien wurden auf die spezifischen Anforderungen der wissenschaftlichen und didaktischen Bibliothek der PH Schwyz übertragen. Daraus entstand ein Konzept, das die Bedürfnisse von Studium, Lehre, Forschung und akademischem Austausch berücksichtigt und zugleich die Idee eines offenen und inspirierenden Lern- und Bildungsraums weiterführt.

Der **Inspirationsraum** wird durch thematische Ausstellungen und regelmässig stattfindende Veranstaltungen realisiert. Im Fokus stehen die Präsentation neuer Inhalte und aktueller

ph schwyz

Forschungsthemen ebenso wie die kuratierte Auswahl an Medien und die Inszenierung von Wissenszugängen. Besonderes Augenmerk liegt auf pädagogischen Themen, die Lehrpersonen neue Ideen und praxisnahe Anregungen für den Unterricht bieten. Die Vielfalt der Formate eröffnet unterschiedliche Zugänge zu komplexen Fragestellungen und fördert zugleich die individuelle Inspiration und die intellektuelle Neugier.

Als **Arbeits- und Lernraum** ist die Bibliothek auf die Unterstützung von Lernprozessen ausgerichtet. Sie bietet die notwendige Infrastruktur für individuelles und kollaboratives Lernen und Arbeiten. Die Informationsspezialistinnen der Bibliothek unterstützen bei der Literaturrecherche, im Umgang mit digitalen Ressourcen sowie bei der Nutzung moderner Lern- und Arbeitstechnologien. Der an die Bibliothek angrenzende flexible Nutzungsraum (Flex-Raum) dient als Kursraum für Weiterbildungen und schafft Synergien zwischen Bibliothek und Weiterbildungsangebot. Dadurch werden Teilnehmende auch an Weiterbildungstagen gezielt mit den Angeboten der Bibliothek vertraut gemacht. Es entsteht ein Raum, in dem Austausch, Reflexion und Weiterdenken ermöglicht werden.

Darüber hinaus wird die Bibliothek als **Treffpunkt** genutzt. Die flexiblen Räumlichkeiten eignen sich für Netzwerktreffen und vielfältige Begegnungsformate und fördern den interdisziplinären Austausch. Regelmässig stattfindende Veranstaltungen wie Weiterbildungen, Lesungen oder Konzerte erweitern das Angebot. Gleichzeitig dient die Bibliothek als Treffpunkt für Studierende, Lehrpersonen und Interessierte, an dem gemeinsames Lernen ebenso möglich ist wie ein lockerer Austausch. Die Bibliothek als Begegnungsort wird somit als sozialer Raum genutzt.

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Einzelpersonen ermöglicht eine **performative Nutzung** der Bibliothek. Im Rahmen des Formats «Zu Gast bei» erhalten Partnerinstitutionen die Möglichkeit, sich während mehreren Wochen in der Bibliothek zu präsentieren. Dadurch wird die Bibliothek zur Bühne für Wissen, Forschung und Praxis. Das Vorstellen von Arbeiten, Projekten oder Forschungsergebnissen schafft einen Raum der performativen Wissensvermittlung, in dem Inhalte sichtbar, erlebbar und in Interaktion mit dem Publikum weitergedacht werden. Diese Form der Nutzung stärkt eine Kultur des Teilens, der Präsentation und der aktiven Auseinandersetzung.

Abb. 2: Die Bibliothek der PH Schwyz in Pfäffikon SZ

ph schwyz

Bedeutung für die PH Schwyz

Veränderungen und gesellschaftlicher Wandel prägen auch den Bildungsbereich. Die Bibliothek versteht sich als Ort der Bewahrung und zugleich als Raum der Weiterentwicklung. Sie greift neue Bedürfnisse auf und entwickelt ihre Angebote und Dienstleistungen kontinuierlich weiter.

Die Orientierung am Vier-Räume-Modell unterstützt diese Entwicklung. Die Bibliothek wird damit nicht nur als Infrastruktur, sondern als aktiver Bildungsraum verstanden, in dem Lernen, Austausch, Inspiration und Mitgestaltung zusammenwirken. Studierende, Lehrpersonen und Weiterbildungsteilnehmende finden hier vielfältige Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen, miteinander in Austausch zu treten und neue Perspektiven zu entwickeln. Das Vier-Räume-Modell bietet der PH Schwyz eine tragfähige Grundlage, um die Bibliothek langfristig als Lern-, Arbeits- und Begegnungsraum weiterzuentwickeln und ihre Rolle innerhalb der Lehrerinnen- und Lehrerbildung zu stärken.

Quellen:

Jochumsen, H., Rasmussen, C. H., & Skot-Hansen, D. (2012). *The four spaces – a new model for the public library*. *New Library World*, 113(11/12), 586–597.

<https://doi.org/10.1108/03074801211282948>

Jochumsen, H., Skot-Hansen, D., & Rasmussen, C. H. (2014). Erlebnis, Empowerment, Beteiligung und Innovation: Die neue Öffentliche Bibliothek. In O. Eigenbrodt & R. Stang (Hrsg.), *Formierungen von Wissensräumen: Optionen des Zugangs zu Information und Bildung* (S. 67–80). Berlin: De Gruyter Saur. (Age of access? – Grundfragen der Informationsgesellschaft, Bd. 3)

Skot-Hansen, D., Jochumsen, H., & Rasmussen, C. H. (2010). *Library development: From collection to connection. The four-space model*. Faculty of Humanities, University of Copenhagen. <https://287.hyperlib.sjsu.edu/wp-content/uploads/2025/02/4-Spaces-Model-from-Univ-Copenhagen.pdf>